

O REFLEXO DA ARQUITETURA MODERNA NA DINÂMICA DA IDENTIDADE CULTURAL

Cezar Rabel

Especialista- FAG, Arquiteto e Urbanista
Instituição: Faculdade Assis Gurgacz- FAG Cargo: Professor
rabel_arquitetura@hotmail.com

Silmara Dias Feiber

Doutoranda- UFPR, Arquiteta e Urbanista
Instituição: Faculdade Assis Gurgacz- FAG Cargo: Professora
silmaradias@fag.edu.br sdfeiber@gmail.com

Fúlvio Natércio Feiber

Doutor- UFSC, Arquiteto e Urbanista
Instituição: Faculdade Assis Gurgacz- FAG Cargo: Professor/Coordenador de Pesquisa e Extensão.
fulvio@fag.edu.br ffeiber@gmail.com

Resumo:

Simultaneamente ao processo de desmatamento para a colonização do estado do Paraná em meados do século XX, acontece o fenômeno do Movimento Moderno, o qual se firmava no país. A arquitetura Moderna nas cidades do interior do Paraná encontrou aceitação por parte da população devido à imagem vinculada ao progresso e perspectiva de futuro, isso fica particularmente claro quando observado as construções vernaculares, as quais também passam a adotar ao longo do tempo elementos da linguagem modernista. Paralelo a essa visão de futuro, principalmente nas décadas de 1950 a 1970, constata-se ações do Estado, na intenção de ocupar o território paranaense de forma organizada dentro dos preceitos vigentes à época do urbanismo progressista, fomentando o desenvolvimento com obras de linguagem que evocassem progresso, trabalho e eficiência. Desta forma, obras de expressão financiadas pelo poder público e iniciativa privada, somadas às promovidas pela própria população, contribuíram para a formação do Paraná, tornando-se elementos de identidade para grande parte do estado. Em um segundo momento, percebe-se a influência principalmente do que hoje se denomina de Brutalismo quando arquitetos formados em Curitiba, capital do estado, buscam dar continuidade a essa imagem de progresso às cidades de maior representatividade. Apesar de exemplos significativos distribuídos em todo o Paraná verifica-se um atual descaso e mesmo ignorância pertinente ao assunto, acarretando em intervenções a edificações e espaços públicos desprovidas de critério ou respeito aos projetos originais. A contribuição do presente artigo está em apontar como a arquitetura moderna no Paraná pode ser considerada sinônima de identidade à população. A relevância do assunto está justamente por se tratar de um processo de ocupação pioneiro no país, vinculadas a uma arquitetura de expressão que, devido à carência de estudos, corre o risco de ter seu legado esquecido em meio ao desenvolvimento atual. Desta forma, é estruturado tomando por base de estudo o processo de ocupação do território do oeste paranaense e, nesse processo, como a arquitetura moderna foi proposta e aceita como meio de construção de uma identidade das pessoas que ali fixaram raízes ou, ao menos, como essa mesma arquitetura foi pensada como um instrumento de construção da imagem dessa sociedade seja por iniciativa privada, seja por iniciativa pública.

Palavras-chave: Processo de urbanização; Arquitetura Moderna, Paraná.

A colonização do Oeste do Paraná: Cascavel em foco através da madeira.

Ao se referenciar o processo de colonização do oeste paranaense, faz-se necessário realizar um breve e objetivo resgate histórico, com o intuito de entender as raízes culturais e étnicas atuantes, que por motivos claros envolvem a representatividade da pioneiros que por aqui passaram, permitindo desta maneira, os atuais formatos urbanos e arquiteturais.

A partir do século XVI, mais precisamente em 1514 obstinado a encontrar uma passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico, o navegador Aleixo Garcia, através da Armada Espanhola de Solís, se configura como um dos primeiros colonizadores a desbravar a região Oeste do estado do Paraná, de modo que sua empreita se deteve onde hoje se situa a cidade de Guaíra. (Dias et, al., 2006).

Portugal, sem recursos para explorar e colonizar as novas terras da América, implanta 30 anos depois o regime de capitânicas hereditárias, de certo modo, uma maneira vistosa de pactuar uma espécie de aluguel com seus capitães que ao angariar porções de terra, estabeleciam um pacto de impostos a serem pagos a coroa Portuguesa.

Em 1556, a chegada dos primeiros Padres Jesuítas ao Paraguai coincidiu com o ato dos espanhóis fundarem a Ciudad Real, também próximo cidade de Guaíra, de modo que se clareiam manobras pontuais por parte da coroa espanhola em definir seu território às margens do rio Paraná.

Entre 1628- 1632, Bandeirantes de São Paulo em busca de escravos para as fazendas da região Sudeste do Brasil, são atraídos pelas reduções jesuíticas que concentravam grande número de indígenas, de modo que a sua procura, devastam o território Oeste do Paraná escravizando-os e destruindo os povoamentos espanhóis.

Findados estes eventos, a região fica praticamente trezentos anos no esquecimento, para só reiniciar o processo de ocupação organizada a partir do final do século XIX, de modo que se destacam por decidir o futuro da região os seguintes eventos:

- O país se vê pressionado a explorar o seu interior, pela pressão abolicionista de países fortes no cenário internacional, como por exemplo, Inglaterra, que viam um forte cenário de lucro na ausência de mão de obra escrava. Sendo assim, em 1889, em função da ausência de mão de obra no Brasil, a atividade de atração de imigrantes se intensificou, e por ironia do destino, encontrou campo favorável para esta política em alguns países como a Itália, que por passavam por crises econômicas de modo que a partida para a América representava ares de mudança e prosperidade (Sperança. Pág. 45).

- Com a Nação embrenhada em intensas mudanças e revoluções, o governo vê a urgente necessidade de ocupar o interior do território. É iniciada a primeira missão com o intuito de reconhecimento de território e abertura de caminho de Guarapuava até a Foz do Iguaçu, que se encontrava colonizada por estrangeiros.

Segundo Sperança (2007), esse caminho começou a ser aberto em 25 de Novembro de 1888, com uma largura inicial de 3 metros, demarcando o evento que denota o início da incrustação da via de ligação urbana entre o centro do Paraná com o extremo Oeste. Neste instante, a cidade de Cascavel começa a tomar forma, sendo denominada como A Encruzilhada, pois se configurava como um ponto de encontro de tropas que carregavam erva e mate ou outras mercadorias para Foz do Iguaçu e ate mesmo portos do Paraná, sendo possível perceber que, mesmo que involuntariamente, a

cidade possuía um vantajada sistema de estradas em relação à outras cidades da região (Dias et, al., 2006).

A colonização efetiva da região, tem seu marco em um evento em que revoltosos, após batalha na capital paulista saem em retirada para o interior do país, sendo aclamado como a Revolta Tenentista, onde seus integrantes vem ocupar em um curto período de 1924-1925 o território de Guaíra, Catanduvás e Foz do Iguaçu. Encerrado o período de confrontos na região em 1927, o desenho urbano de Cascavel se estabelecia de forma empírica, porém eficiente, tornando-se distrito em 1938, após a atração de milhares de colonos que se constituíam em sua maioria poloneses, ucranianos, alemães e italianos com tinham como atividade a criação de suínos, agricultura e exploração de madeira, os quais tinham sua fixação árdua, porem facilitada pela já considerável quantidade de estradas disponíveis.

Na seqüência a região foi tomando rumos definidos de ocupação que atraíam imigrantes, por qualidades evidentes, se destacando a localização geográfica privilegiada, elo de ligação entre as regiões norte e sul e entre leste e oeste. Fator este que impulsionou o extrativismo de madeira, e a instalação de serrarias ao longo de todo o eixo de ligação entre a capital e oeste paranaense, que forneciam a matéria prima necessária para a construção das edificações de madeira, constituindo uma das primeiras paisagens urbanas no oeste, e em especial na cidade de Cascavel.

A evidência de que amadeira produziu um novo impulso para a região, é que em 1955, já havia o registro de 43 indústrias em Cascavel, de modo que a comercialização de madeira se colocava de maneira incomum, contribuindo assim para o surgimento de novas perspectivas para a região e atraindo é claro novos investimentos, que viabilizariam o aprimoramento da estrutura urbana da cidade, e obviamente, refletindo em toda a região (Speranca, 2007). Para Zani (2003), esse advento emoldurou-se enriquecido de motivações e resquícios ímpares, de modo que pela diversidade cultural dos imigrantes, se difundiram diversas técnicas e soluções arquitetônicas diferenciadas, acarretando modificações nos recursos existentes.

Em tempos onde a intenção era demonstrar progresso e modernidade, Sperança (2007), assinala que o encantamento de concreto armado reproduzido pelo movimento moderno no Brasil, em especial o conjunto arquitetônico da Brasília, liderado por Oscar Niemayer e Lucio Costa, foi emoldurado nas formas de madeira vindas das serrarias do oeste paranaense, o que certamente completava o sentimento e necessidade do movimento progressista do oeste paranaense paralelo, à padronização e mecanização dos elementos construtivos e a difusão da arquitetura em madeira.

A Transformação urbana ocorrida no oeste paranaense tem destaque na cidade de Cascavel justamente pelo fato que das cidades circunvizinhas com notoriedade, esta não se utilizou da propaganda de projetos para colonização, de modo que sua ocupação ocorreu de maneira natural, atraindo os colonizadores pela sua localização privilegiada (Speranca, 2007). Havia louros espontâneos na cidade, porem naquele período o movimento moderno figurava no cenário nacional como sinônimo de prosperidade e avanço tecnológico, de modo que sua aplicação em edificios arquitetônicos, seja pelo patrocínio da iniciativa privada ou publica, tornava-se objeto de necessidade para mostrar a força e prosperidade da região, em especial Cascavel.

O emolduramento do moderno em Cascavel: Brutalismo

A “Casa Modernista”, edificada em São Paulo na década de 20, de autoria do arquiteto russo Gregori Warchavchik marca o despertar da arquitetura moderna no Brasil, paralelo à direção realizada por Lúcio Costa na Escola Nacional de Belas- Artes do Rio Janeiro, que ocasionou uma ebulição cultural fomentando o novo ideário arquitetônico. Tal opinião a respeito de como projetar era compartilhada por um grupo liderado por Lucio Costa, e continha nomes como Oscar Niemayer, Le Corbusier, Affonso Eduardo Reidy, Ernani Vascelos, entre outros, que no final da década de 30 projetam o edifício do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, o qual é considerado marco zero da arquitetura moderna no Brasil. (Colin, 2000). A espinha dorsal do movimento moderno se divide em duas escolas com características peculiares, que viriam a embasar obras dos mais variados portes em varias regiões do Brasil: a Escola Carioca e a Escola Paulista, sendo a primeira composta por características plasticistas e a segunda brutalista.

Em Cascavel, um dos primeiros profissionais de arquitetura e urbanismo a conceber projetos de expressão ligados ao movimento moderno foi Nilson Gomes Vieira, com especial destaque para o Estádio Olímpico Regional e para o Paço das Artes. Gustavo Gama Monteiro configura-se como outro nome de expressão a promover a divulgação de uma arquitetura geralmente envolvida em grandes panos de concreto aparente, com preferência para a forma do prisma reto, abandonando as curvas de maneira introvertida, caracterizando-se, portanto como propostas que coincidem com características adequadas à vertente brutalista.

Imagem 01: Estádio Olímpico Regional
Fonte: Alceu Sperança, 2007.

Imagem 02: Estádio Olímpico Regional
Fonte: elaborado pelo autor, 2012

Nesta linha de pensamento que envolve a chamada produção brutalista o tratamento dinâmico da forma espacial compensava a relativa simplicidade funcionalista da obra. Para se proporcionar a visualização das características dos projetos com este ideal, pode-se agrupa-las em alguns temas denominados: partido, composição da planta e fachada, sistema construtivo, texturas e aparência lumínica e por ultimo pretensões simbólico conceituais (Zein et, al., 2010). Na sequencia, são esmiuçados os itens acima apresentados na obra de Zein e Junqueira, com intuito de levar o leitor a compreender as três obras citadas na cidade de Cascavel: Estádio Olímpico Regional, Catedral e o Paço das Artes.

No que diz respeito ao partido arquitetônico, a relação do entorno se evidencia pelo contraste visual, de modo que se pactua a integração através da lisura dos acessos e a procura da horizontalidade na solução volumétrica dos edifícios. Em tese, se busca pela solução em monobloco, ou então as atividades e funções do programa atendido abrigados em um único volume.

A composição da planta se enlaça principalmente no Paço das Artes na preferência pela solução em caixa portante em vãos completamente livres através da planta genérica, de modo que a espaço interno é interconectado e não compartimentada atribuindo uma maneira atuante flexível aos espaços internos. Já nas fachadas, se percebe nas três obras a realização do uso do concreto armado, de maneira particular na inserção de elementos complementares de caráter funcional- decorativo, favorecendo a predominância com aberturas em números reduzidos, ou então guardas por balanços ou prolongamento das lajes, contando ainda com o auxílio de panos verticais.

Figura 03: Catedral Nossa Senhora Aparecida.
Fonte: elaborado pelo autor, 2012

No que diz respeito ao sistema construtivo se evidenciam alguns elementos peculiares ao brutalismo. Iniciando com o emprego de alvenaria aparente de blocos de concreto, em particular no Estádio Olímpico Regional, prescindindo da própria estrutura

em concreto. Nesta mesma obra, e também nas outras duas citadas, há também a opção por vão livre com pilares exercendo sua função analogamente às forças estáticas comportadas quase que exclusivamente por estruturas de concreto armado protendido, com o auxílio de pórticos rígidos. No intermim desta análise de estrutural para entendimento da arquitetura do oeste paranaense, Gnoato (2009), esclarece que dos arquitetos da escola paulista brutalista, que teve influência direta na arquitetura do Paraná foi Vilanova Artigas, pois o mesmo projetou obras importantes no estado, e também contribuiu de forma direta na formação de arquitetos paulistas que se estabeleceram em Curitiba através de sua execução de atividades no meio cultural de São Paulo na década de 50, de modo que, se o desejo de Cascavel era evidenciar o progresso, uma das atitudes com maior grau de sapiência era justamente seguir os passos da capital.

Dando sequência o raciocínio de Zein e Junqueira, se observa a textura e ambiência luminica tratada da seguinte maneira: de maneira pontual e discreta, em alguns casos, a pintura as superfícies de blocos de concreto ou concreto armado aparente, evidenciando e valorizando a rugosidade de textura obtida por sua manufatura. A utilização de brises ou outros dispositivos de sombreamento ocasionando a iluminação natural ou enfraquecida nas bordas. Frampton (1980) destaca esse compromisso idealista de fidelidade aos materiais de forma a ser um preceito fundamental na arquitetura brutalista, com atenção a articulação dos elementos estruturais. De certo modo, se verifica como padronização a atitude de desmistificar a visualização do material utilizado, trazendo aos olhos dos observadores a preeminência incontestável de concreto bruto e a opacidade em relação aos outros fatores ou materiais. Desta maneira em uma região que tinha como base de edificação o uso da madeira, a evidenciação do uso do concreto armado e suas possibilidades de soluções formais arrojadas eram sinônimo de progresso.

Figura 04: Paço das Artes, logo após sua inauguração em 1972.
Fonte: Alceu Sperança, 2007.

Figura 05: Paço das Artes.
Fonte: elaborado pelo autor, 2012

Finalizando a análise em questão aborda-se o viés simbólico- conceitual de modo que, a paleta restrita do uso de materiais enfatiza a austeridade e homogeneidade da solução arquitetônica, de modo que se evidencia a construtividade da obra e clareza da solução estrutural, onde cada obra adquire caráter experimental de exercício arquitetônico, tanto construtiva como funcionalmente (Zein et, al., 2010, pág. 79). Os próprios autores esclarecem que este conjunto de ideias analisadas não é suficiente para entender de modo sucinto todas as obras da arquitetura brutalista brasileira, porém, efetivo para o objetivo de entendimento que se propõe, considerando as raízes que tais obras possuem na arquitetura paulista.

Diante das premissas apresentadas, é possível traçar uma ordem cronológica dos fatos para compreender o processo de urbanização do oeste, a edificação das obras citadas como arquitetura moderna, e como estas influenciaram na identidade que ali se instalaram de modo, que sua imagem no meio urbano influenciou na construção da imagem desta sociedade. A teoria social pós-moderna auxilia o esclarecimento das questões relacionadas a identidade cultural, onde os processos de identificação estão sempre em permanente movimento embasadas porem em identidades “historicamente pré-existent” formulando a construção das comunidades (Feiber, 2008, pág. 35), sendo que o que se buscou desde os princípios da colonização não somente nesta região, foi a evidência de progresso e prosperidade, resumidos nas décadas de 60-70 com o uso evidente do concreto armado seguindo que era utilizado nas grandes capitais. Fica claro, que o seguimento de determinada tecnologia, proporcionava sentimento de pertencimento a cultura nacional, atuando como uma ancora de referência. Dudeque (2001), coloca que havia de certa maneira uma percepção de preconceito em relação as construções de madeira, e coloca como a capital paranaense, Curitiba, onde chegou ao ponto de apelar ao aparato legal para evitar na arquitetura de alguns bairros. O homem chegou, e instalou-se, utilizou os materiais mais convenientes ao seu período, e que ao mesmo tempo denotam-se o seu anseio de tornar “moderno”.

O encantamento pelas novas estruturas, diferentes e imponentes ao primeiro olhar, chegaram a Cascavel seguindo o era aplicado e defendido pelo movimento brutalista que ocorria no seio paulista. A resolução fluida do programa priorizando a continuidade espacial, utilizando ate mesmo quando se fizesse necessário de divisórias industriais, ou ainda o bloco dominante na horizontal, a estrutura resolvida em poucos apoios e eventualmente externa ao edificio, foi o modelo utilizado pelo movimento

paulista, que venho a colobarar com a formação do oeste paranaense com uma maneira de fazer arquitetura que garantia uma solução unitária, com uma composição formal clara e coerente (Zein et, al., 2010, pág. 144).

Considerações finais:

Altera-se a paisagem, bem como a identidade arquitetural construída pelos pioneiros, no período das décadas de 60-70, através da evidencia de elementos do movimento moderno com seu urbanismo progressista, e ainda mais adiante com a instalação da arquitetura brutalista. Neste advento de acontecimento se usa como exemplo o Paço das Artes, onde sua função inicial em 1972, foi de abrigar o Paço Municipal, substituindo a edificação anterior em madeira, que fora consumida por um incêndio, a Catedral que em 1970 refletia os primeiros sinais da arquitetura moderna e na sequencia o Estádio Olímpico Regional.

Respeitando ao longo do tempo as varias e sucessivas historias vividas no interior de uma região, se constata que não há perdas e nem ganhos. A grande evidência de que o dinamismo entre o mundo local e o global, o interior com a capital, a colonização e o colonizado, é dada entre o movimento continuado caraterístico das Identidades (Hall, 2005). Cascavel passou por períodos de exploração e utilização da madeira em suas edificações, que com a necessidade de transparecer a imagem “moderna” buscou referencias em obras de cunho brutalista, as quais contribuíram para a construção da imagem da Cascavel atual.

Colin (2000), afirma que a arquitetura brasileira é diversificada e abrangente, onde o arquiteto conta atualmente com um aparato de facilidades jamais vistas antes, com novas ideias, metodologias e bibliografias. Cabe, portanto, utilizar-se desse novo panorama respeitando os elementos que já apoiaram a construção da imagem e da identidade. Acredita-se assim, a que principal contribuição do presente artigo, após a emolduração das considerações citadas, é de apresentar a existência de edificações de cunho e ideal moderno repletas de personalidade e identidade, com o intuito de preserva-las, proporcionando também o fomento de novos estudos a respeito, para que desta maneira o embasamento de novos estudos e propostas arquitetônicas respeite o que já foi edificado em oportunidades anteriores.

REFERÊNCIAS

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 2003.

COLIN, S. **Uma introdução à Arquitetura**. Rio de Janeiro: UAPÊ, 2000.

DIAS, Caio Smolarek. FEIBER, Fúlvio N. MUKAI, Hitomi, e DIAS, Solange Irene Smolarek. **Cascavel: Um espaço no tempo, a historia do planejamento urbano**. Cascavel. 2ª Edição, Sintagma Editores, 2005.

DUDEQUE, Irã Taborda. **Espirais de Madeira: uma história da arquitetura de Curitiba**. São Paulo: Stúdio Nobel, 2001.

FEIBER, Silmara. **O Lugar: vivências e significados**. Cascavel: ASSOESTE, 2008.

GNOATO, Salvador. **Vanguarda Paranaense**. São Paulo: AU, 2007. Disponível em:

<http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/151/imprime33676.asp>

Acesso em 10 de junho de 2012, as 21h30min.

HALL, Stuart. **A Identidade Cultural na Pós- Modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

SBRIGLIO, Jacques. **Le Corbusier: entre dois mundos**. Curitiba: MON, 2010.

SPERANÇA, Alceu A. **Cascavel: A historia**. Editora Gráfica Positiva, 2007.

ZANI, Antonio Carlos. **Repertório Arquitetônico das Casas de Madeira de Londrina**. Londrina: Antonio Carlos Zani, 2005.